

HISTORICAL SCIENCES

SLOVENSKI TISK O BREZBOŽNEM BOLJŠEVIZMU IN UKRAJINI NA PREDVEČER DRUGE SVETOVNE VOJNE

Malšina K.V.

*Inštitut ukrajinske arheografije in viroslovja M.S. Hruševskega Narodne akademije znanosti Ukrajine, Kijev, Ukrajina
Volobujev V.V.*

*Narodna univerza «Zaporoška Politehnika»,
Zaporizžja, Ukrajina*

SLOVENIAN PRESS ON GODLESS BOLSHEVISM AND UKRAINE ON THE EVE OF WORLD WAR II

Malshina K.

ORCID 0000-0003-3004-3944

*M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine*

Volobuiev V.

ORCID 0000-0002-2515-7878

*National University «Zaporizhzhia Polytechnic»
Zaporizhzhia, Ukraine*

Izvleček

V prispevku je prikazano poznavanje dogodkov v Ukrajini med Slovenci v poznih tridesetih letih 20. stoletja, slovencem predstavljeno v več publikacijah, kjer gre o zgodovini in gospodarskem potencialu Ukrajine, o odnosih Ukrajincev s Čehi, Poljaki in Sovjetsko Rusijo. Boljševizem je bila prva tema vseh objav v Slovenskem časopisju o Ukrajini v letih 1938-1940, tako kot splošna teoretična vprašanja komunizma in vojne v tistem času. Osebna pričevanja in vtisi o življenju v ZSSR so bili priljubljene med Slovenci. Največji odmev doživela knjiga »Ukrajina joka« ukrajinskega duhovnika Aleksija Pelipenka (1893-1983), ki je spregovoril o resničnih dogodkih v vasi Volovodovka v osrednji regiji Ukrajine; eni bogatejših poljedeljskih ukrajinskih pokrajin.

Abstract

The article shows the knowledge of events in Ukraine among Slovenians in the late 1930s, presented to Slovenians in several publications, which deal with the history and economic potential of Ukraine, the relations of Ukrainians with the Czechs, Poles and Soviet Russia. Bolshevism was the first topic of all publications in the Slovenian press about Ukraine in the years 1938-1940, as well as general theoretical issues of communism at that time. Personal testimonies and impressions of life in the USSR were popular among Slovenians. The book "Ukraine cries" by the Ukrainian priest Alexei Pelipenko (1893-1983), which tells about real events in the village of Volovodovka in the central region of Ukraine, one of the richest agricultural Ukrainian regions, experienced the greatest resonance.

Ključne besede: Boljševizem v Ukrajini; Ukrajina joka; Aleksij Pelipenko; komunizem; Aleksandra Rahmanova (Halina von Hoyer); Ivan Ahčin; Maks Simončič; Roland Dorgeles, André Gide.

Keywords: Bolshevism in Ukraine; Ukraine cries; Alexius Pelipenko; communism; Aleksandra Rahmanova (Halina von Hoyer); Ivan Ahčin; Maks Simončič; Roland Dorgeles, André Gide.

Uvod

V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja Slovenci niso prejeli novic o Ukrajini kot taki, ampak so te prihajale na splošno kot novice o Sovjetski zvezi (SZ oz. ZSSR – Zveza sovjetskih socialističnih republik), Poljski, Češkoslovaški in Madžarski, med katere je bila Ukrajina razkosana. Hkrati pa je bila Sovjetska zveza razumljena kot Rusija. Ta pogled na Sovjetsko zvezo in Ukrajino se je v Sloveniji nadaljeval tudi pozneje, marsikomu pa tudi ni bil jasen položaj Ukrajine kot ene od republik v Sovjetski zvezi in hkrati kot članice Združenih narodov. Našli so se tudi takšni, ki so mislili, da je Kijev Rusija. O dogajanju v Ukrajini je bilo v predvojnem obdobju, zlasti v letih 1938-1940, le malo publikacij, ki so pričale o gospodarskih ali kulturnopolitičnih razmerah v ukrajinskih deželah, ki

so postale zgled Slovencev v njihovem boju za narodni obstoj.

V prispevku ugotavljamo in proučujemo poglede Slovencev na večstoletno ukrajinsko zgodovino, ki so jih imeli na predvečer druge svetovne vojne. Pri tem je v ospredju pozornosti vedenje Slovencev o dogodkih v Ukrajini v času vzpostavitve oblasti boljševikov, o boljševiškem terorju nad civilnim prebivalstvom v letih 1920-1930, o usodi ukrajinske diaspore na primeru usode ukrajinskega duhovnika Aleksija Pelipenka ter interakcija ukrajinske in slovenske diaspore v Argentini. Viri o tem so zapisi slovenskega katoliškega političnega tiska tako v Sloveniji kot v emigrantskem tisku v obeh Amerikah, in sicer *Slovenski gospodar*, *Slovenski dom*, *Amerikanski Slovenec* in tednik

Domoljub ter njihove priloge (npr. serija *Za resnico*, 1939-1940).

Slovensko časopisje o Ukrajini v letih 1938-1940

Konec tridesetih let prejšnjega stoletja je pomenil za Slovenijo in Slovence zelo burno obdobje. Pretežna značilnost tistega časa je bila nadaljnja slabitev režima kraljeve diktature po atentatu na Aleksandra Karađorđevića.

Leta 1937 je prišlo do konkordatne krize, [11, p. 181-202; 15, p. 157-171; 16, p. 120-151; 27, p. 137-170] kar je spodbudilo zaostritev srbsko-hrvaških odnosov v kraljevini. Hrvati so si izborili pravico do Banovine Hrvaške, Slovenci pa so si prizadevali dokazati in pridobiti enako pravico do Banovine Slovenije. [19, p. 49-60; 20, p.449-460;23, p. 135-142;33, p.45] Poleg tega so Slovenci, razdeljeni med štiri države, pozorno spremljali dogajanje pri narodih, ki so doživeli podobno usodo. Eden od teh je bil ukrajinski narod. Tako so se v tistem času ukrajinske novice ponovno pojavile na straneh slovenskega tiska.

T. im. ukrajinsko (oz. rusinsko) vprašanje« je prišlo v ospredje, ko je šlo za rusinsko manjšino v Podkarpatski Rusiji. Pogajanja o usodi češkoslovaških Rusinov v Podkarpatski Rusiji so se začela 24. oktobra 1938. Slovenci so se postavili na stran Ukrajincev, saj jim »je zasijal up po združitvi v velik narod, kateri je še danes raztepen med tri države«.

Verjeli so, da bodo Ukrajinci svobodni na Češkoslovaškem:

»Podkarpatska Rusija se je osvobodila pod okriljem nove Češkoslovaške. Samoupravna vlada podkarpatskih Rusinov v Užhorodu je tako navdušila Ukrajince, da je pribežalo iz poljske Galicije zelo mnogo Rusinov«. Poljakov so slovinci obtoževali. »Na prvi pogled je nerazumljivo, kako morejo Poljaki podpirati Madžare v zahtevi, da se razdeli rusinska Podkarpatska Rusija med Poljsko in Madžarsko. Protislovanski nastop Poljakov izvira iz dejstva, da živi v povojni Poljski sedem milijonov rusinskih Ukrajincev, katere tlačijo in zatirajo Poljaki od prevrata«, torej od leta 1918. [45, p. 1]

Nova Češkoslovaška je 19. novembra 1938 sprejela odločitev o slovaški in ukrajinski avtonomiji. Podrobnejši davki o samoupravnih funkcijah, o pravicah in obveznostih teh avtonomij, pa tudi o stališčih strank v seimalu ČSR do tega vprašanja, so bili za Slovence zanimivi v zvezi z njihovim položajem v Kraljevini Jugoslaviji.

»Slovaška in Podkarpatska Ukrajina bosta imeli s Češko skupno: predsednika republike, nadalje narodno obrambo, zunanjo politiko, promet, pošto, telefon in vodstvo državnih podjetij, ki delujejo na Slovaškem in Češkem. Vsi ostali posli spadajo v pristojnost slovaške in ukrajinske pokrajinske vlade«. [29, p.1]

Slovenske stranke so iskale dober primer ravnovesja centralne in avtonomne oblasti za razpravo o strukturi Banovine Slovenije. Po anšlusu Avstrije so

razmišljali o različnih možnostih (Salazarjeva Portugalska, Francova Španija, Petainova Francija, Tisova Slovaška, celo Švica). Prav slovaški zgled je postopoma postal model za vodilno katoliško Slovensko ljudsko stranko, ki je bila takrat na oblasti.

Kot je takrat zapisal Slovenski gospodar, »Ukrajinci se čutijo močne, ker zidajo na pomoč svojih številnih izseljencev v Ameriki in Nemčiji«. [45, p.1]

Očitno računati na pomoč tistih 30 milijonov Ukrajincev, ki so ostali v sovjetski Ukrajini, po mnenju urednikov časopisa ni bilo mogoče.

Poljski del Ukrajine – Vzhodna Galicija – je v Sloveniji vzbudil pozornost po skupni sovjetsko-nemški vojaški paradi v Brestu septembra 1939, ko sta si SZ in Nemčija razdelili Poljsko in je bila njena usoda že zapečaten. Po besedah Slovenskega gospodarja je dogajanje na Poljskem ukrajinsko vprašanje postavilo v ospredje mednarodnega zanimanja. Ta časopis je objavil obsežen članek "Poljska – Ukrajinci – Rusija". [22, p. 4-5] Zajema vse podatke o Ukrajincih in Ukrajini, ki so jih poznali Slovenci tistega časa – terminologijo, 1 prebivalstveno in versko statistiko, 2 zgodovino s pojasnili.

Zgodovina Ukrajine je predstavljena zelo jedrnat in skržena na ozemeljske probleme – napade, spremembe meja in politične igre ukrajinskih sosed z njimi deželami. So takrat slovinci lepo vedeli, da »nekdanj so Rusini imeli narodno državo. Prva rusinska država je bila ustanovljena v 10. stoletju, njeno glavno mesto je bilo Kiev. Posebno slovito je ime ukrajinskega kneza Vladimira (Svetega, Apostolskega), ki se je dal 1. 989. krstiti ter tako svoj narod vpeljal v krog krščanskih kulturnih narodov Ukrajinski državi je napravil konec naval aziatskih Tatarov dve ukrajinski državi, in sicer Halič (od tod Galicija) in Volinija, toda Galicija je kmalu prišla pod poljsko oblast, Volinija in Kiev pa pod litovsko, po zvezi Litve s Poljsko 1. 1386. pod veliko poljsko državo.... Mir, sklenjen 1. 1667. med obema državama, je določil kot mejo Poljske desni breg Dnjepra.

Ob koncu svetovne vojne [l. 1918, januarij] je zasijala Ukrajincem zarja toliko zaželenih svobode in državne samostojnosti, pa je bila varljiva zarja. Največji del Ukrajincev je ostal kot nekaka avtonomna pokrajina pod oblastjo sovjetske Rusije, Galicija in Volinija pa sta prišli v sklop poljske države.

Ukrajina je dežela, ki so vanjo uprte od nekdanj razne oči, to pa ne radi lepih oči Ukrajincev, marveč radi plodovite ukrajinske zemlje. Ukrajina namreč spada med najbolj plodovite zemlje na svetu. Njena slovita črna zemlja rodi v izobilju pšenico in sladkorno peso, zemlja je tudi bogata na raznih rudninah, železu, premogu«. [22, p. 4-5]

Temu lahko dodamo še eno krajšo objavo v Slovenskem gospodarju, da so «v Zapadni Ukrajini, ki so jo Rusi vzeli Poljakom, odkrili ogromna ležišča premoga. Odprava geologov je premogovnemu komisarijatu v

1 «Ukrajinci (Malorusi, Rusini) so zapadni slovanski narod, kateri se razlikuje od Velikorusov, ki imajo Rusijo v svoji oblasti».

2 »Ukrajincev je okoli 44 milijonov. Večina — 34 milijonov — jih prebiva v Rusiji, okoli 7 milijonov na

Poljskem, okoli 1 milijon v Romuniji (v Bukovini in Besarabiji), pol milijona v Podkarpatski Rusiji, ki je prej pripadala češkoslovaški državi, sedaj pa so jo zasedli Madžari, okoli 1 milijon pa jih je v inozemstvu, osobito v Zedinjenih državah in Kanadi».

Moskvi poslala poročilo, iz katerega je razvidno, da Poljaki teh zakladov niso izkoriščali«. [13, p. 4]

»Zato je Ukrajina igrala ter igra važno vlogo v zunanjepolitičnih programih raznih držav. Zgodovinski spor med Poljsko in Rusijo radi Ukrajine je star več stoletij. Znan je tudi program nemške geopolitične (zemskopolitične) šole, ki prišteva Ukrajino k nemškemu življenjskemu prostoru. Iz teh krogov se je tudi izdajalo geslo: Ukrajinsko republiko pod nemškim pokroviteljstvom, ki naj oskrbuje Nemčijo z velikimi gmotnimi dobrinami ter ji odpira novo pot v Indijo! Za Rusijo pa pomenja Ukrajina obrambni pas, ki preprečuje, da ne bo ruska država povsem odrezana od Evrope. V ruskih vladnih krogih prevladuje želja, da bi se ta obrambni pas razširil proti zapadu in severu«.

Kot vidimo iz navedenega, ruski imperij tako v obliki SZ in kasneje Ruske federacije v zadnjih sto letih ni spremenil svojih načrtov.

Slovenci, ki so SZ še naprej imenovali Rusija, so res verjeli, da je Rusija Galicijo okupirala:

»Rusija je v sporazumu z Nemčijo — na osnovi določb nenapadalne pogodbe med Nemčijo in Rusijo — z vojaško silo zasedla tisti del poljskega državnega ozemlja, ki ga je morala po izgubljeni vojni s Poljaki v mirovni pogodbi z dne 18. marca 1921 odstopiti Poljski«. Pri zasedbi Galicije se je Rusija sklicevala »na krvno sorodstvo ruskega naroda z Malorusi (Ukrajinci) in Belorusi, ki tvorijo večino prebivalstva teh pokrajin«. [22, p. 4-5]

Vprašanja boljševizma v slovenskem tisku ob koncu tridesetih let

V drugi polovici tridesetih let prejšnjega stoletja je slovenski tisk, ki ga citiramo v tem prispevku, posvečal veliko pozornosti temam komunizma oz. boljševizma, ki je v SZ dobival vse bolj krute poteze. Poleg tega je prihod nacionalsocialistov na oblast v Nemčiji zaostril judovsko vprašanje v Evropi. Tema „judovskega boljševizma“ je bila posledično zelo izpostavljena, družbenopolitične napetosti v Evropi pa so naraščale. Slovenski bralci so tako pričakovali oz. zahtevali vedno več poročanja o teh temah in slovenski tisk je temu sledil ter objavljal aktualne novice in komentarje.

Že v letih 1933-1934 je vodilni slovenski katoliški list »Slovenec« v več nadaljevanjih objavil zapiske o teh perečih temah. Predstavljeni so bili na primer pomembni odlomki iz knjige nemškega družboslovca Hermana Fehsta o povezavi med judovstvom in boljševizmom. [9, p. 2; 12, p. 2; 32, p. 2; 46, p. 2] Pisatelj je raziskoval, kakšen vpliv ima židovstvo pri boljševiški revoluciji v Rusiji, in je dokazoval, da je boljševiška revolucija v Rusiji židovska, saj vodijo vso boljševiško zakonodajo in upravo Židje in je torej smešno govoriti o slovanskem boljševizmu in slovanski revoluciji.

3 **Djurjagina- von Hoyer, Galina Aleksandra (1898-1991)** — ruska nemško govoreča pisateljica. Pod vzdevkom »Alja Rahmanova« se je skrivala ustvarjalna simbioza ruske avtorice in njenega moža ter prevajalca, Avstrijca Arnulfa von Hoyerja). Družina je bila leta 1926 izgnana iz ZSSR. [24, p. 8; 25, p. 8; 26, p. 8, 13]

4 **Ahčin Ivan (1897, Domžale - 1960, Buenos Aires)** - slovenski teolog, katoliški sociolog, publicist, urednik in politik.

5 **Simončič Maks (1887, Gradec - 1966, Ljubljana)** - pevec in pisatelj, rojen v Gradcu. Bil je najprej v službi pri

Stopetdeset milijonov prebivalcev je po njegovem izročeni židovstvu, ki v narodnostnem sestavu Rusije tvorijo samo 5,5 odstotka. [8, p. 20–21]

Izšli so tudi dnevnik in biografski roman begunke iz sovjetske Rusije Galine Djurjagine von Hoyer. 3

V l. 1936 je v Koledarju Družbe Sv. Mohorja Ivan Ahčin 4 objavil podrobno zastavljen članek Boljševizem, v katerem je znani slovenski katoliški sociolog opisal dogajanje v Rusiji od začetka 20. stoletja, ki ga je povezal s pregledom osnov dialektičnega materializma. Njegov pregled zajema februarsko revolucijo 1917, državljansko vojno (z analizo vseh petih front, vključno z ukrajinsko), temelje boljševiške države ter boljševiško nacionalno, versko in ekonomsko politiko. Leta 1939 pa je na podlagi teh materialov izdal knjigo. [11, p. 56—71; 2]

Dvajset let po svetovni vojni v Evropi je spet zašlo po vojni.

Se je vrsta zahodnoevropskih pisateljev lotila kritike vojnih pričevanj, ugotovila resnično psihologijo vojaka in dognala, da bojevnika v resnici skoraj vedno prevzame strah in da želi samo mir. [38, p. 69]

In v letih 1934-1939, ko se je čutilo bližanje vojne v Evropi, so tudi v Sloveniji izšle knjige tujih avtorjev o »zakonu nasilja in boja« (npr. spomini Maksa Simončiča, 5 slovenskega vojnega ujetnika v Rusiji, o Galicija, in roman Rolanda Dorgelesa). 6 Tiskane so bile tudi knjige o boljševizmu v SZ, napisane na podlagi lastnih izkušenj, kot so bili npr. zapiski Andrea Gidea, Rolanda Dorgelesa in ukrajinskega nadduhovnika Aleksija Pelipenka.

Slovenec je zapiske Andréa Gidea 7 »Vrnitev iz Sovjetske Rusije« objavil v l. 1937; slediti bi moral še dodatek z nekaj pisateljevimi govori, ki jih je imel ob raznih priložnostih v Rusiji, vendar tega niso objavili. Poleg knjige Andreja Gidea je treba omeniti še nekaj kompleksnejših predstavitev razmer v Sovjetski zvezi. Slovenec je v l. 1938 objavil pričevanje z naslovom »Kaj sem doživel v Rusiji«. [4, p. 3] Avtor, francoski pisatelj Roland Dörgelés, tu popisuje svoje izkušnje na potovanju po Sovjetski zvezi. Tudi on je bil namreč eden tistih, ki je hotel od blizu videti in spoznati Sovjetsko zvezo. Tja je šel z namenom, da bi po vrnitvi hvalil boljševiški režim, počel pa je ravno nasprotno.

Knjiga »Ukrajina joka« ukrajinskega duhovnika Aleksija Pelipenka

V aprilu-juniju l. 1939 pa je v Slovincu izhajala obsežna knjiga »Ukrajina joka...«, [18, p. 3, 19] ki jo je spisal ukrajinski nadduhovnik Aleksij Pelipenko. »V današnjih časih je zopet Ukrajina v ospredju evropskega dogajanja, zato bo ta povest gotovo za vse izredno privlačna. Toda — ni pa vsebina romana nacionalnega značaja, temveč je v bistvu ena največjih

notarju. L. 1914–8 na fronti in v bolnišnicah, pozneje v ruskem ujetništvu, po vrnitvi v Lj. V l. 1918 in vse do l. 1946 zborist in pevec manjših vlog v lj. operi. Doživlja iz prve svet. vojne je popisal v spominih. [28, p. 8]

6 **Dorgeles, Roland (1885 — 1973)** - francoski novinar in pisatelj, udeleženec prve svetovne vojne (v Rouenu, Argonskem gozdu in na severu Reimsa, druga bitka pri Ypresu), vojni dopisnik. Leta 1919 je objavil roman *Leseni križi*, za katerega je prejel nagrado »Femina«. [5]

7 **Gide, André Paul Guillaume (1869 — 1951)** — francoski romanopisec, prozaist, dramatik in esejist. [7, p. 3-4; 6]

obtožb komunizma, kakor jih je bilo malo napisanih. Ukrajina joka... je povest o trpljenju ukrajinskega naroda pod Sovjetsko Rusijo«. [34, p. 2]

Odnos sovjetskih oblasti do cerkve je bil v ospredju zanimanja. Tako Jutro kot Slovenec sta preganjanju vere in zatiranju duhovnikov posvečala veliko pozornost. Vera in kmetijska politika, tudi v Ukrajini, sta zavzeli večji prostor poročil o Sovjetski zvezi. [8, p. 14, 15–16, 20–21]

Ta tema je bila v skladu z namenom zbirke Za resnico, 8 ki jo so v letih 1939-1940. izdajali v obliki cenениh zvezkov katoliški tednik — Slovenski gospodar, Slovenski dom, in še posebej Domoljub, »zelo razširjen nekoč tudi med preprostimi bralci« v Sloveniji.

V uvodu prve brošure je napovedana vsebina »nekaj brošuric«: bodo »v poljudnih besedah razložili okrožnico sv. očeta o brezbožnem komunizmu... S premislekom jo preberite, razgovarjajte se o njej s prijatelji in znanci, zlasti pri sestankih vaših organizacij — in dajte jo v roko tudi onim, ki so takega branja potrebni. Za lažje razumevanje opozarjamo, da je v brošurici ležeči in z debelo črto obrobljeni tisk besedilo papeževe okrožnice, [35] temu besedilu pa sledi primerna razlaga«. [39, p. 1.] Na zadnji strani zvezkov je z rdečo barvo natisnjen stavek: »Preberi, premisli, daj brati še drugim!« [40, p. 16; 41, p. 16; 42, p. 16. 43, p. 16; 44, p. 32]

Prof. dr. Marijan Smolik na kratko opisal okoliščine izhajanja zbirke Za resnico. [30, p. 50-52] Prve tri brošure »Za resnico« pojasnjujejo dve pomembni okrožnici Pija XI. V začetku marca 1937 je izšla okrožnica »Mit brennender Sorge« proti Hitlerjevemu nacizmu. Enciklika »Divini Redemptoris« o brezbožnem komunizmu je izšla na dan Sv. Jožefa 19.3.1937, dr. Aleš Ušenichnik pa je aprila 1937 izdal njun slovenski prevod v ljubljanskem škofijskem časopisu. [36, p. 1-59; 37, p. 59-73] V nadaljevanjih zbirka navede primere komunizma v Evropi.

Takratni dogodki v Zahodni Ukrajini, ki je septembra 1939 padla pod oblast boljševikov, so sprožili še več vprašanj in zahtev po kakršnih koli informacijah in novicah, ki pa jih je bilo malo. Zato je knjiga »Ukrajina joka« Aleksija Pelipenke o boju ukrajinskega naroda proti boljševiškem terorju v prvih revolucionarnih letih izšla ravno ob pravem času.

Leta 1940 je povest izšla v Ljubljani v knjižni obliki. [17] »Ukrajina joka« je šesta knjižica zbirke.

Iz dnevnika pošte prosvetnega društva v Begunjah vidimo, da »so 3. marca 1940 iz Ljubljane prejeli osem izvodov knjige Ukrajina joka, ki je govorila o krvavi revoluciji v Ukrajini«. [14, p.15-17]

Blaž Knez je našel tudi zanimivo poročilo o pomembni vlogi te na videz nepomembne knjižice. Spominam Franca Kovačiča, rojenega leta 1933 v vasi Rožanče na Blokah, lahko prisluhnimo:

»Leta 1942 smo imeli kar veliko prosa, fantov ni bilo, ker so bili v internaciji na Rabu, prišli pa so trije partizani in dečki mojih let smo bili takoj pri njih in opazovali puške. Moj ata jim je ponudil žganje, tako

kot je bilo v navadi, stopil je po steklenico, ki je bila za vrati na tramu. Od treh partizanov sem poznal samo enega, bil je iz sosednje vasi, ta je rekel proti svojim tovarišema: Prasec beli, boji se nas pa nam žganje nudi. Ob tej besedi me je kar streslo in silno sem se ustrašil, da so prišli z namenom, da ga ubijejo. Kaj pomeni »belček«, sem tedaj že vedel, pa tudi od kje izhaja, saj sem že dvakrat prebral knjigo Ukrajina joka.

Takoj, ko so se pojavili prvi partizani, so začeli govoriti šepetaje, da so to komunisti. Kaj je komunizem, je vsak odrasel človek vedel, če je le hotel vedeti. Tedaj je v časopisih kar veliko pisalo o življenju v Rusiji, le včas opisu Domovina je pisalo drugače.

Tudi knjige so opisovale življenje pod komunizmom. Spomnim se, kako je mamin brat Franc Korošec prišel neki večer in moji mami na skrivaj izročil neko knjižico in to me je spodbudilo, da sem jo začel iskati in po dolgem času sem jo... slučajno našel v seniku, ko sem šel po seno... in sem opazil, da na nekem mestu slama, ki je bila kot kritina, ni normalno poravnana. Dobro sem pogledal in pazljivo odstrl slamo in zagledal sem knjižico, ki je bila tako skrivnostno izročena moji mami. Knjižico sem na skrivoma prebral z velikim zanimanjem, bral sem v skednju in v štali med krmljenjem živine. Ta knjižica se je imenovala Ukrajina joka. Tedaj sem tudi spoznal oziroma doumel, kaj so boljševiki, manjševiki in bela garda«. [10, p. 90-92]

Kot navaja dr. Marjan Smolik, »izdaja iz leta 1940 je imela samo 500 izvodov ... Brošura je bila pri nas zelo priljubljena, saj so jo ljudje po letu 1945 prepisovali s pisalnimi stroji.« [31] K temu je pripomoglo dejstvo, da je sovjetska armada aprila 1945 šla skozi Prekmurje na svoji poti v Avstrijo in ostavila je po sebi ne najboljše spomine. [21, p. 542, 547-549]

Pelipenkova knjiga pa se je pokazala resnična in nato je aktualna še danes.

References

1. Ahčin I. Boljševizem // "Koledar Družbe Sv.Mohorja, (1936)" journal, 1936.
2. Ahčin I. Komunizem: največja nevarnost naše dobe. — V Ljubljani, 1939. — 151 p.
3. Baker White J. Rdeče mreže. — Ljubljana, 1940. — 203 p.
4. Dorgeles R. Kaj sem doživel v Rusiji // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 14a — 43a, 1938.
5. Dorgeles R. Leseni križi. — v Ljubljani, 1935. — 274 p.
6. Gide A. Vrnitev iz Sovjetske Rusije // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 26a — 40. 1937.
7. Gide A. Povratak iz S.S.S.R. — Zagreb, 1938. — 80 p.
8. Jenšterle M. Sokolji in orlovski pogledi na zibelko boljševizma // Pogledi na Sovjetsko zvezo: zbornik. — Ljubljana, 1986. — P. 14–21.
9. Kako je žid-marksist zadavil slovansko Rusijo // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 255a. 1934.

8 V Ljubljani je takrat delovala založba Konzorcij 'Za resnico', ki se je ukvarjala z izdajanjem knjig o komunizmu, kot, na primer, [3]

10. Knez B. Aleksij Polipenko: Ukrajina joka // "Zaveza: glasilo Nove slovenske zaveze" journal, # 97. 2015.
11. Krošelj J. Borba za konkordat in dr. Korošec // Zbornik Svobodne Slovenije 1966. — Buenos Aires, 1966. — P. 181–202.
12. Lenin-orodje Židov // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 254a. 1934.
13. Ležišča premoga v zapadni Ukrajini // "Slovenski gospodar" journal, # 21. 1940.
14. Maček J. Komunisti udarijo po Menišiji. Begunjska kovačnica katoliške prosvete // "Zaveza: glasilo Nove slovenske zaveze" journal, # 24. 1997.
15. Manojlović-Pintar O. Još jednom o konkordatskoj krizi // "Tokovi istorije" journal, # 1–2. 2006.
16. Mithans G. Sklepanje jugoslovanskega konkordata in konkordatska kriza leta 1937 // "Zgodovinski časopis" journal, # 1-2. 2011.
17. Pelipenko A. Ukrajina joka [Za resnico. Št. 6]. — V Ljubljani, 1940. — 80 p.
18. Pelipenko A. Ukrajina joka // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 87a - 133a. 1939.
19. Perovšek J. Jugoslovanska nacionalna stranka in vprašanje slovenske banovine 1939-1941 // "Prispevki za novejšo zgodovino" journal, # 3. 2002.
20. Perovšek J. Slovenci in jugoslovanska skupnost 1918–1941 // "Zgodovinski časopis" journal, # 3/4. 2005.
21. Pilipenko G. P., Yasinskaya M. V. "Memories of the Second World War (based on field research materials from 2016–2019 in Belarus, Poland, Slovenia, Italy, Argentina and Uruguay.)" // "Slavic Almanac" journal, # 3–4. 2020.
22. Poljska - Ukrajinci - Rusija // "Slovenski gospodar" journal, # 39. 1939.
23. Prunk J. Slovenske predstave o avtonomiji (oziroma državnosti) in prizadevanja zanjo v Kraljevini Jugoslaviji // Slovenci in država: zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994). — Ljubljana, 1995. — P. 135-142.
24. Rahmanova A. [Halina Djurjagina von Hoyer] Dijaštvo, ljubezen, Čeka in smrt: Dnevnik ruske dijakinje // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 230 a, 1933 - # 22 a, 1934.
25. Rahmanova A. [Halina Djurjagina von Hoyer] Zakoni v rdečem viharju. Dnevnik ruske žene // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 182 a-266 a. 1934.
26. Rahmanova A. [Halina Djurjagina von Hoyer]. Tovarna novega človeka // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 157a - 159a, 161a–270a. 1936.
27. Ratej M. Koroščevo razumevanje demokracije v času njegove (1928) in stojadinovičeve vlade (1935–1938) // Problemi demokracije na Slovenskem v letih 1918–1941. — Ljubljana, 2007. — P. 137–170.
28. Simončič M. Galicija: Spomin // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 139 a - # 181 a. 1934.
29. Slovaška in ukrajinska avtonomija // "Slovenski gospodar" journal, # 47. 1938.
30. Smolik M. Ukrajina joka // "Zaveza: glasilo Nove slovenske zaveze" journal, # 74. 2009.
31. Smolik M. Ukrajina joka --- Opis // "Blizji knjigi (2015). URL: <http://www.blizjknjigi.si/Knjige/Ogled/2113-ukrajina-joka--->
32. Stalinove «reformne» // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 256a. 1934.
33. Stiplovšek M. Državne ureditve na jugoslovanskem ozemlju Slovenije 1929-1941 // "Arhivi" journal, # 1-2. 1996.
34. Ukrajina joka . // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 86a. 1939.
35. Ušeničnik A. Okrožnica Pija XI. Divini redemptoris o brezbožnem komunizmu: Prevod // "Ljubljanski škofijski list," journal, # 4-6. 1937.
36. Ušeničnik A. Okrožnica Pija XI. Divini redemptoris o brezbožnem komunizmu: Prevod, pripombe in pojasnila. — Domžale-Groblje, 1937. — 100 p.
37. Ušeničnik A. Okrožnica papeža Pija XI. „Mit brennender Sorge“ o položaju katoliške Cerkve na Nemškem: Prevod // "Ljubljanski škofijski list," journal, # 4-6. 1937.
38. Vilfan J. Iz knjig - Andre Gide in S.S.S.R. // "Sodobnost" journal, # 1/2. 1933.
39. Vrtovec M. (ur.). Ali križ ali srp. [Za resnico. Št. 1, Priloga „Slov. Gospodarja“]. — v Ljubljani, 1939. — 16 p.
40. Vrtovec M. (ur.). Ne srp temveč križ: V besedah svoboda, v dejanju najhujši terorizem. [Za resnico. Št. 2, "Slovenski dom" dne 4. dec. 1939]. — v Ljubljani, 1939. — 16 p.
41. Vrtovec M. (ur.). Več krščanstva - manj komunizma. [Za resnico. Št. 3]. — v Ljubljani, 1939. — 16 p.
42. Vrtovec M. (ur.). Španski zgled: Glavna naloga komunizma: Boj proti Bogu. [Za resnico. Št. 4]. — v Ljubljani, 1939. — 16 p.
43. Vrtovec M. (ur.). Komunistični paradiz. velika zmota: Ugovori in odgovori. [Za resnico. Št. 5]. — v Ljubljani, 1940. — 16 p.
44. Vrtovec M. (ur.). Komunizem in kmet. [Za resnico. Št. 7]. — v Ljubljani, 1940. — 32 p.
45. Vstajenje Ukrajincev na vidik // "Slovenski gospodar" journal, # 43. 1938.
46. Žid-marksist, vladar Rusije // "Slovenec: političen list za slovenski narod" journal, # 252a - 253a. 1934.